

POLYGAMIE SOUFFRANCE ET CONFLITS DANS LES FAMILLES

Professeure Françoise Michelle IKAPI

UPAFA -CAFAG

Correspondant Email : dborhays@gmail.com

Reçu : 25 Février 2025 ; Accepté : 29 Mars 2025 ; Publié : 2 Avril 2025.

Citez Cet Article : NSE NSIH Elvye Naoline. (2025). Polygamie Souffrance et Conflits Dans les Familles. Brainae Journal of Business, Science and Technology, 9(4), 566-572.

Droits d'Auteurs: BJBST, 2025 (Tous droits réservés). Cet article est en libre accès, distribué sous la licence Créative Commons Attribution, qui permet une utilisation, distribution et reproduction illimitées sur tout support, à condition que l'œuvre originale soit correctement citée.

Citation : La polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif des femmes (Théodore Geffroy)

Résumé

La polygamie est une pratique qui a évolué au niveau de plusieurs cultures, cette union simultanée d'un homme avec plusieurs femmes, mais on a tendance à dire polygamie pour polygamie. Cette forme d'union est rependue de plus de 60% dans nos sociétés Africaine et dans certains pays comme la chine, le Cambodge, l'inde ainsi que le Moyen – Orient. Cela concerne moins le continent Américain même si les mormons fondamentalistes. Pratiquent la polygamie, c'est donc une modique la polygamie qui existe dans le monde entier, et dans les régions concernées le fait qu'un homme ait plusieurs épouse est une immoralité.

Au Sénégal par exemple si vous vous mariez selon l'option polygamie, il y a l'option deux 2 épouse, 3 épouses ou 4 épouses, cela concerne le plan civil. Sur le plan religieux, en général, pour les musulmans, cela peut aller jusqu'à 4 épouses.

Mais c'est pratique antéislamique. Les mamans qui sont chrétiennes, pratiquent la polygamie selon la Bible, en s'appuyant sur l'ancien testament. Cela existe aussi chez les juifs fondamentalistes qui se basent sur l'ancien testament.

En effet, la Torat permet explicitement la polygamie, mais à de nombreuses conditions bien que celle-ci n'y soit pas présentée comme un mode de vie idéal et n'y soit pas du tout encouragée. On peut y trouver plusieurs cas du tout célèbres de polygamie tels ceux d'Abraham, de Jacob ou plus tard du roi Salomon qui aurai 700 épouses (dans les.....).

A l'inverse, on y trouve les cas d'autres personnages emblématique tel que celui du second patriarche Isaac on celui de MOISE lui-même, qui n'aurait tous deux qu'une épouse pour chacun.

Mots clés : Polygamie – mariage - interdite – adultère

1. Introduction

Depuis toujours l'homme a eu une volonté de domination sur son prochain. Cette volonté peut-être de source naturelle ou religieuse. Le plus souvent l'objet de domination est la femme.

Ainsi, plus on a de femme plus son pouvoir augmente surtout en Afrique traditionnelle, c'est ainsi, notre étude va essayer de comprendre l'histoire de la polygamie dans son ensemble et visé à montrer les souffrances des situations de polygamie dans un contexte Biblique, islamique et la société en général.

La polygamie consiste dans le maintien, d'un lieu conjugal de plus de deux personnes, elle réunit les épouses en une seule entité matrimoniale ou familiale, ou on parle plus volontiers la polygamie.

Cette définition, en soulignant la formation d'une seule entité matrimoniale ou familiale sans qu'il y ait la nécessité de la validité légale des mariages (comme c'est le cas pour la bigamie), comprendre donc les unions polygames selon la religion on la coutume, c'est cette optique de mariages de fait religieux ou culturels qui au centre de l'interdiction légale de la polygamie. Interdire uniquement la bigamie qui nécessite de multiples mariages de jure, serait un échec au traitement de la réalité de ces unions conjugales de fonction. La polygamie est une pratique qui a évolué simultanée d'un homme avec plusieurs femmes, mais on a tendance à dire polygamie pour polygamie.

Epousez celles qui vous plaisent, deux, trois ou quatre femmes, cela signifie aussi qu'il faut entretenir une grande famille. La polygamie entraine de rester fidèle à ses épouses de manière équitable lorsqu'il y a eu le mariage coutumier et civil, les épouses lui doivent fidélité également. Comme le dit un verset « si vous craignez d'être injuste pour les orphelins, épuisez des femmes qui vous plaisent, ayez en deux, trois ou quatre, mais craignez d'être injuste.

2. Problématique de la polygamie

Interdite dans une grande partie du monde, la polygamie, reste toléré, voire légale dans plusieurs dizaines de pays.

La pratique de la polygamie peut mener à de la jalousie entre les épouses, à de la compétition ainsi qu'à la distribution internet des ressources domestiques. Facteurs qui contribuent à créer de l'criminologie entre les épouses et entre les enfants de chacune d'elles.

La commission onusienne des droits humains estime qu'elle constitue une discrimination vis-à-vis des femmes et devait être éradiquée. L'un des arguments évoqués, pour justifier la polygamie, et la situation économique généralement difficile dans les pays où elle est pratiquée.

En se mariant avec plusieurs épouses, l'homme se porte garant de la souffrance alimentaire et financière.

2.1 HISTORIQUE

A travers l'histoire, l'union de multiples personnes a connu des destinées diverses. L'ancien testament nous apprend que David et surtout, Salomon avaient une qualité d'épouses et de concubines. Près de 300 pour le second, voir plus selon les textes. Il s'agissait toutefois d'un acte politique, ces mariages permettent de concrétiser une alliance avec d'autres souverains.

A savoir :

- l'écart d'âge important entre conjoint au moment du mariage et la structure par âge.
- La recuite et le respect qui viennent avec la polygamie ;
- L'opportunité pour le remariage après avec le veuvage ;
- L'impact sur la fécondité
- La Planification Familiale

Perçu comme système matrimonial traditionnel le mieux enraciné en Afrique, un phénomène qui reste important pour les hommes et les femmes qui accèdent ainsi au statut d'adultes autonomes.

La polygamie fonctionne aujourd'hui comme nuages d'un régime matrimonial, qui s'inscrit dans un système de rapports socialement construit entre sexes et entre générations.

Un fondement continué

La polygamie trouve ses origines dans la peur de ne pas avoir d'héritier. De ce fait, était, étant donné la forte probabilité de perdre sa femme pendant qu'elle accouchait l'homme en épousait plusieurs afin d'accroître ses chances de perpétuer sa descendance.

C'est aussi que Lamech est le fils de Methusael, est issu de la ligné de Hénoch, dont il est l'arrière arrière-petit-fils, c'est le premier polygame mentionné dans la Bible. Sauf que « l'origine et renversement » s'intéresse aux origines de la polygamie et à sa représentation dans le livre de la Genèse de la bible hébraïque, en racontant l'histoire d'Abraham, Sarah et agar, qui vivaient une union plurielle. Les questions de fécondité et de croissance démographique ont amené de nombreuses pratiques de polygamie.

En 1831, Joseph Smith, le fondateur de l'église, a adressé à Dieu une prière vivante au sujet de la pratique ancienne du mariage plural répandue dans l'ancien testament.

La civilisation antique.

Mésopotamie et Assyrie antiques Philippe II de Macédoine avait huit épouses Le roi perse Darius II avait lui aussi plusieurs épouses et gardait un stock de 360 concubines royales « pour son usage personnel ». De plus, le code d'Hammourabi contient des règles sur la polygamie, précisant qu'un homme peut prendre une seconde épouse si elle ne peut pas lui donner d'enfants.

La polygamie Socio-Anthologique

La polygamie existe dans plusieurs Sociétés Africaines. En effet, il est illusoire de bien comprendre la polygamie sans évoqué le mariage qui est l'institution et le fondement de la famille. Il est l'union sacré à travers laquelle la société reconnaît que deux personnes de sexe opposé fondent un foyer, un couple, une famille. Chez les musulmans, la polygamie est une est une pratique tolérée par la religion qu'est l'islam.

Pour la socio-anthropologie Sam ANDJOURA, la légitimation de la polygamie dans la société musulmane part sans autres du postulat selon lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans toutes les sociétés humaines. Ce point de vue, la polygamie est perçue comme une impartition, une alternative pour permettre aux autres femmes d'avoir une vie conjugale. Selon M Sami Jendouba, l'homme n'étant pas fondamentalement un simple animal.

Il est un être réfléchi, qui une religion, ce qui l'amène à configurer ravie dans le sens ou on a le profane et le sacré. Il y a ce qui lui est permis et ce qui est interdit. Tous ces éléments le classe dans un registre social.

Ainsi, la règlementation sociale a fait en sorte qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Donc à l'origine de la polygamie, c'est le mariage qui est accepté par la société et c'est selon des cas puisque dans certaines sociétés, c'est la polygamie qui est pratiquée.

Mieux, les sociétés africaine sont reconnues comme étant à l'origine de la polygamie, le contrôle de la sexualité qui est à l'origine de la polygamie « il y a ce principe lié à l'âge, c'est à-dire quand un homme épouse une femme, même avec cinq ans, dix ans de différence en terme d'âge.

La femme va vieillir plus vite que l'homme cette vieillissement et la maternité qu'elle aura à connaître peuvent l'amener à éprouver des désirs sexuels de moins en moins que l'homme.

L'homme vieillit assez plus lentement que la femme, par conséquent, il va retrouver dans une situation où ila encore besoin de la femme. Ce qui va le pousser à prendre une notre femme, parce que la société lui interdit formellement d'aller entretenir des relations tous mariage surtout qu'il y a une certaine forme d'offre en terme de présence humaine dans la société.

La polygamie sur le plan économique.

La polygamie permet, sur le plan économique d'avoir une main d'œuvre familiale suffisamment grande pour les travaux champêtres. En effet, plusieurs femmes permettent d'avoir plus d'enfants, ce qui est une richesse certaine dans le monde rural.

L'impact de la polygamie

Le manque d'affection chez les enfants est un trait caractéristique de plusieurs familles dont les parents sont polygames, la situation peut s'aggraver surtout si le mari n'a plus assez d'argent pour survenir aux besoins de ces nombreuses femmes et ses enfants.

La polygamie permet à l'homme de maximiser sa descendance (chojnacka, 2000) même si les femmes en union polygame ont en moyenne du moins en milieu rural sénégalais par exemple un niveau de fécondité plus faible que les monogrammes. (Landoux et van dewolle 2003).

Les arguments de la polygamie : est l'un des arguments évoqué pour justifier la polygamie est la situation économique généralement difficile dans les pays où elle est pratiquée. En se mariant avec plusieurs épouses, l'homme se porte gérant de la suffisance alimentaire et financière de chacune d'entre elle, ainsi que de leurs enfants.

*** Le développement de la polygamie.**

Plusieurs facteurs socio- économiques, culturel, favorise la pratique de la polygamie dont les – l'écart d'âge important entre conjoint au moment du mariage de la structure ;

- La sécurité et le respect qui viennent avec la polygamie ;
- L'opportunité pour le remariage après le veuvage
- Le système familial et matrimonial traditionnel

Pour prendre l'exemple du Gabon les enfants appartiennent à l'ensemble des lignages et non uniquement à leur géniteur et comme dans la majorité des pays africains, ils peuvent être élevés par les membres de la famille étendue.

Au Gabon la diversité culturelle a des répercussions sur la perception des individus à l'égard de la nuptialité. Cette considération de la forme traditionnelle du mariage est fonction du système de filiation de la société qui peut être patrilinéaire ou matrilinéaire. Le statut du gabonais est le résultat d'une longue procédure qui a été longtemps réussi par des normes traditionnelles.

En effet, la période qui a suivi l'indépendance n'a pas vu le Gabon doté d'une législation favorable à la femme. Bien au contraire, de nombreuses pratiques traditionnelles ont pu se faire officialiser c'est le cas de la polygamie.

2.1 Objectif de l'étude

Les objectifs générales de cette étude et de mettre en lumière le domaine matrimonial à travers la polygamie et comprendre ce phénomène qui attire la souffrance et les conflits dans les familles. Egalement sur le plan scientifique, l'étude de la polygamie permettra de renforcer l'analyse des phénomènes démographiques liés à la nuptialité dans un contexte.

Le contexte de l'étude

Le niveau culturel, les caractéristiques économiques le système familial et matrimonial traditionnel ainsi que les impacts et les avantages.

L'alphabétisation :

À cause de la structure par âge plus vieille en milieu rural, le taux d'alphabétisation y est inférieur à la moyenne.

En outre, on y observe un retour accéléré de l'alphabétisation en âge à cause d'une absence d'une pratique régulière de la lecture et de l'écriture également sur le plan scientifique l'étude de la polygamie permettra de renforcer l'analyse des phénomènes démographiques liés à la nuptialité dans un contexte.

Les causes et conséquences.

Les causes

Les résultats des études précédentes montrent que les mariages polygames sont pratiqués dans des situations telles que l'infertilité, les mariages d'amour, la pression familiale et les considérations financières. ; Dans la lettre de Ramatoulaye, elle explique que qu'elle avait décidé de rester avec son mari pour le bien de ces enfants.

Les conséquences

Les sentiments de culpabilité d'impuissance et de honte dans certains cas peuvent pratiquer dans une société un déséquilibre provoqué par les deux sexes et l'existence d'une organisation économique, politique et socioculturelle.

Une vie conjugale heureuse dépend de la sincérité, de la tolérance du sacrifice et de la de et de l'harmonie dans le couple. Toutes ces qualités sont menacées lorsqu'il y a polygamie. Outre, les conditions anormales dans lesquelles vivaient les époux et les enfants ayant plus d'une mère, l'homme à supporter le fardeau lourd de ses nombreuses épouses. La conséquence c'est dire à Dieu au bonheur et se dire c'est dire à dieu au bonheur et à la tranquillité d'esprit qu'on attend normalement d'une vie conjugale. La plupart des hommes polygames heureux sont ceux qui ont négligé leur responsabilité légale et morale, s'intéressant comme suspendu selon le terme coranique. Une tels polygamie n'est en fait qu'une monogamie accompagnée d'injustice de transgression et de d'agression (un proverbe populaire dit : « un seul seigneur, une seule épouse ». c'est pour dire que si l'on cherche le bonheur et le repos, on les trouvera beaucoup plus avec une épouse unique qu'avec plusieurs épouses.

Les conséquences positives.

Pour les femmes la polygamie permet de mieux protéger leursantéen leur donnant la possibilité d'espacer les grossesses (sawadogo, 2006) et peut susciterun sentiment de soutien voir de sonorité, chez les coépouses, ce que certaines considèrent comme un réel avantage (campbelle et call, 2005).

Elle apparaît comme un système qui assure la sécurité des hommes au moment de leur vieillesse, mais cette voie est encore peut explorer les rares travaux sur cet aspect montrent que la polygamie continue une soupape de sécurité économique et de bien-être pour les minant âgés(moller et welch, 1990).

Conséquence négative

Le manque d'affection chez les enfants est trait caractéristique de plusieurs familles dont les parents sont polygame. La situation peut s'aggraver surtout sur le mari n'a plus assez d'argent pour subvenir aux besoins de ses nombreuses femmes et enfants. Le sentiment de culpabilité d'impuissance et de honte dans certains cas, avec l'éclatement de la famille par exemple, et l'épuisement émotionnel sont observés chez les maris polygame. Certain finissent par devenir agressive à l'endroit d'une partie de leurs épouses et leurs enfants.

Le rejet de l'autre qui mène au conflit entre soi et l'autre empêche les membres de la famille de tissé entre eux des liens affectifs stables dans l'immobilisme, crée une instabilité destructrice destructrice et cela affecte la souffrance psychologique. Les problèmes comportementaux,déficit d'attention, un environnement familial stressant violence physique rivalité entre les coépouse le manque de supervision du Père diminution du rendement scolaire des enfants baisse des ressources économiques parfois l'isolement prend le dessus et la santé mentale apparait chez les femmes et les enfants en un mot la perte des sentiments.

Les effets du mariage

Le comportement discriminatoire des maris et le traitement inégal des femmes sont à l'origine de plusieurs problèmes de santé mentale dans les familles à savoir :

- Faible satisfaction conjugale
- Concurrence malsaine
- le manque de confiance
- La jalousie

Les limites de la polygamie

La validité de la validité de la polygamie ne pourrait être reconnue que si les lois du mari et des épouses ne s'y opposent pas. L'ordre des mariages est ainsi sans importance si l'une des épouses du premier ou du second mariage est monogame, la polygamie serait interdite. Par l'effet atténué de l'ordre public le droit au versement d'une créance alimentaire et des droits successoraux ont pu être reconnu le préjudice résultant du décès du mari dû à la faute d'un tiers peut-être réparer.

Toutefois, cette attitude d'ouverture connaît des limites notamment en matière d'assurance sociale. Ainsi, la seconde épouse ne peut pas bénéficier comme ayant droit de son mari des prestations des assurances maternité, maladie, alors que les prestations sont déjà attribuées à ce titre à une autre femme.

Les défis de la polygamie

Les études antérieures ont montré que les femmes mariées les femmes mariées pour la première fois dans une famille polygame vivait une vie stressante. Elles ont connus divers degrés des difficultés psychologiques, notamment :

- ✓ la colère la méfiance
- ✓ la détresse émotionnelle
- ✓ la solitude
- ✓ Le vide
- ✓ le malheur
- ✓ le manque d'intimité

Les bienfaits de la polygamie

Pour un homme qui épouse plusieurs femmes, le mari n'est plus seul dans son champ et aussi et de surcroît, la polygamie présente de ce fait un avantage pour la vie rurale. Dans les champs les femmes travaillent durement tout en s'occupant des soins domestiques notamment la nourriture qu'elle doit préparer et présenter.

3. Revue de la littérature

3.1 Approches économiques

Longtemps réservé aux anthropologues, a commencé à intéresser les économistes au début des années 70. L'un des premiers à avoir développé une théorie du mariage du point de vue économique est « Becker en 1973 ». Un de résultats de son étude s que le mariage monogame est optimal si tous les hommes et toutes les femmes sont identiques si le nombre d'hommes est égal à celui des femmes et si les rendements de la production de ménage sont décroissant.

Becker 1974, étant son exploitation du marché matrimonial au cas de la polygame. D'après son analyse, si la productivité des hommes mesurés en termes de taille de femmes ou en termes de position sociale, diffère au sein d'une société, la polygamie, peut-être le type de mariage optimal même en présence de rendement d'échelle constant et d'un nombre égal d'hommes et de femmes.

Dans telle situation, lorsque la société crée des lois qui interdisent la polygamie alors l'équilibre du marché du mariage devient sans optimale.

En effet, les lois contre la polygamie réduisent la demande agréé d'épouse « Becker,1974 » cela implique que l'homme qui aurait maximisé leur utilité en ayant plusieurs épouses se retrouvent avec un niveau de bien-être élevé.

Définition de la polygamie :

La polygamie est le fait d'être mariée à plusieurs femmes pour un homme et ce genre d'homme est appelé le polygame, qui veut dire capacité d'affectionner plusieurs personnes en même temps.

Définition en Afrique :

La polygamie est un terme générique pour désigner une pratique d'un homme avec plusieurs femmes, c'est une caractéristique de certaines sociétés, la famille polygamique pouvait comporter jusqu'à 150 femmes comme dans certaines chefferies de l'ouest du Cameroun

La polygamie dans l'islam :

Ici la polygamie est une institution légale en droit musulman. Dans le Coran on dit : « eh bien prenez des épouses, par deux, par trois, par quatre parmi les femmes qui vous plaisent mais si vous traînez de n'est pas juste, alors une seule la société musulmane autorise jusqu'à 4 épouses mais non sans règle et réglementation spécifique.

Selon la Bible

Le mariage entre homme et la femme est essentiel à son plan et éternel. À certains époque et pour les dessins Dieu par l'Intermédiaire de ses prophètes a ordonné la pratique du mariage plus tard, qui signifie qu'un homme a plus d'une femme vivante en même temps.

Lamech est le fil de Mathusalem, est issu de la ligné de Hénoc, dont il est l'arrière arrière-petit-fils.

Akuku de nos jours était l'homme le plus polygame du monde à 94ans et était marié à 130 femmes et argenté 300 enfants.

Dans le Coran

Le statut de la polygamie dans l'Islam a été souvent sujet des critique par le défenseur des droits de la femme. La polygamie est évoqué principalement dans le verset 3 de la sourate un autre verset du Coran s'adresse aux musulmans confirmant le caractère du licite de la polygamie.

4. METHODOLOGIE

4.1 Période de l'étude

Nous avons mené cette étude dans la période allant du 5 décembre 2024 au 7 mars 2025 et elle a été pour nous une expérience de plus dans la diversité des personnes ayant vécu dans la polygamie. Elle était méthodique reposant sur des questions et témoignage

4.2 le cadre de l'étude

Nous avons fait une étude d'ensemble sur la polygamie en partant de la Bible et la société actuelle. La majorité des enquêtés sont des habitants catholiques, protestants, musulman et traditionnelles.

4.3 l'approche de l'étude

Une approche phénoménologique descriptive qualitative a été utilisée dans les entretiens car on sait le pour des choses sur l'expérience de la viestressante des épouses ainées dans une famille polygame. Nous avons pu obtenir des réponses sur ce sujet complexe et sensible.

4.4 Question de recherche

Que pensez-vous de votre mariage ?

Quel est votre sentiment d'être une épouse dans une dans un ménage polygame ?

4.5 L'univers d'enquête

Notre univers d'enquête a été sur des questions et témoignages de manière a collecter des données nécessaires pour notre étude, les personnes sélectionnées étaient des femmes ayant vécu la polygamie, les femmes vivant dans la polygamie et les hommes ayant connu des ruptures et qui s'étaient remariés.

La taille

La taille de notre population d'enquête est une approche quantitative liées aux phénomènes étudiées et nous a permis de démontrer des faits d'inégalités dans la polygamie.

La population de l'étude.

L'échantillonnage international a été utilisé pour avoir une diversité des participants à l'étude, tandis que la technique de l'échantillonnage en boule de neige a été utilisée pour trouver les sujets. Par deux raisons, nous avons dû compter sur l'aide de recruteurs. Tout d'abord, il était impossible pour une personne de localiser et inviter le nombre de types de participants souhaité à l'étude nous avons également estimé qu'une personne était susceptible d'appeler un groupe de personnes similaires mais biaisés qu'elle serait notamment plus facile à convaincre de venir.

On nous a également conseillé sur la meilleure façon de localiser les personnes clés et par leur intermédiaire, nous avons contacté des personnes ressources qui ont aidé au recrutement et on même participé.

4.6 cache d'analyse

La présente étude s'appuie sur une méthodologie qui tente de comprendre à posteriori la polygamie. Il s'agit de considérer la polygamie souffrance et conflit subie par des femmes conformément aux acquis théoriques sur le sujet, on considère que la polygamie au sein des cours forme au continuum qui inclut les agressions verbales, économiques atteint à l'intégrité de la personne. Ainsi, par-delà les actes de brutalités, de paroles en apparence sans gravité, situation pouvant porter gravement à la multiplication des faits.

Discussion :

Les Familles polygames connaissent plus souvent les perturbations autrement dit, elle présente plus des risques de distorsions, qui justifient les tensions.

Les préférences marquées au moins pour une autre femme et les enfants, entraîne des rivalités règlement de compte, cela fait souvent appréhender ces familles comme le nid de conflits. Et cette rivalité rejaille sur leurs progénitures et cette jalousie des coépouses est une observation au sein de communauté qui pratiquent le mariage multiple.

RESULTATS :

Dans le cadre de nos résultats, on observe une proportion de femmes mariées en polygamie qui ont un âge plus matures que certaines, des données par groupe d'âges montrent que les femmes ayant 46 à 55 ans vivent mieux la polygamie.

Tableau 1 : La qualité d'accueil des autres épouses par la première.

Qualité d'accueil	Bien	Moyennement	Mauvaise
25 – 35 ans	05	10	05
36 – 45 ans	10	05	20
46 – 55 ans	15	15	05
Nous constatons	Les procédures d'accueil inadapté		

Dans ce tableau nous constatons que l'accueil chez les épouses de 36 à 45 ans est plus mauvais que d'autres tranches d'âge.

Tableau 2 : violence verbales entre épouse

Tenus de repousses	Tous les jours	Plus de 10 fois	Non épouse	Jamais
25 – 35 ans	10	20	0	03
36 – 45 ans	15	05	0	07
46 – 55 ans	05	02	0	12

Dans le tableau numéro 2 les femmes de 46 à 55 ans sont les plus exposé aux menaces des autres épouses.

Tableau 3 : Violence économique (disputes au sujet du partage des revenus entre les épouses sur 30 enquêtés selon l'âge.

Des conflits au sujet de l'ans	Souvent	Quelque fois	Jamais	Sans réponse
25 – 35 ans	10	20	0	0
36 – 45 ans	15	05	0	0
46 – 55 ans	05	02	0	0
TOTAL	30	30	30	0

Nous constatons ici un nombre non négligeable sont exposé à la violence économique entre 36 - 45 ans. Cette tranche d'âge estime avoir plus de besoins.

Tableau 4 : Le saignement par les autres épouses.

Entre désigné	Jamais	Rarement	Souvent
25 – 35 ans	0	05	25
36 – 45 ans	2	08	20
46 – 55 ans	10	05	10

Ici les plus jeunes épouses sont exposées aux actes de dénigrement, les autres épouses disent qu'elles sont irrespectueuses.

Résultats selon la vie matrimoniale des hommes

Tableau 5: Le critère de nombre de mariage contracté et rupture

Age des hommes	Age des femmes	Mariage contracté	Nombre de rupture
35 à 45 ans	25 à 40 ans	3	1
46 à 55 ans	25 à 50 ans	5	3
56 à 65 ans	30 à 55 ans	6	2

Ici les résultats viennent compléter le déroulement de la vie matrimoniale et la répartition selon les hommes. Ce tableau montre que les hommes les plus âgés on contracté plusieurs mariages et on eu moins de rupture, la cause peut-être le rang

social des hommes plus âgés qui sont plus stable économiquement. Il est important et prestigieux d'être polygame pour les hommes qui sont en capacité de l'être.

Résultats sur les témoignages

Dans cette typologie de résultats nous avons eu des témoignages pour apprécier la polygame mais également voir les formes de brimades subies par les femmes dans la vie de couple.

Témoignage 1 :

Eudoxie

C'est une femme profondément ébranlée pour cause, sur l'emprise d'un faux pasteur, elle va se mettre en couple par un lien de mariage et de couvrir après que le jeune homme est déjà marié à une riche femme et puise sa fortune dans l'occultisme.

Témoignage 2

Marie

J'ai vécu en enfer chez mon mari, il ne passait par les nuits avec moi pendant un an, c'était une relation à sens unique. Je conseille à ne pas s'accrocher et les forcer, les choses car c'est briser son propre cœur.

Témoignage 3

Blandine

« Je préfère souffrir dans la richesse que de galérer dans la pauvreté »

Il ressort de ce témoignage que de nos jours, les hommes ont tendance à ne plus avoir de la considération et du respect envers l'épouse. Et choisissent le moins de mal.

Témoignage 4 :

Marion

« Le niveau de vie et de recherche de l'homme ne doit pas être centre d'une relation sentimentale ».

Témoignage 5 :

Paulette

Comme je ne me suis pas jalouse, je vais choisir l'homme riche et être dans la polygame.

Témoignage 6 :

Fortune

J'ai été la seconde épouse et je travaillais pour qu'après mon époux et épouse une troisième femme avec mon l'argent gagné à la sueur de mon front.

5. CONCLUSION

Fortement marqué par la tradition par le partage d'un même toit, d'une cuisine commune et la reconnaissance de l'autorité d'une personne, le chef de famille. La polygamie est une réalité bien ancrée dans les pratiques matrimoniales de certaines sociétés.

La polygamie est une source de conflits et de souffrance au niveau des familles polygame et la répercussion des violences s'installe négativement causant des problèmes de santé des femmes et le manque de suivi des enfants;

Le fait d'avoir plusieurs épouses augmente le nombre d'enfants et la conséquence des charges familiale de l'époux s'alourdissent provoquant un obstacle dans l'éducation de cette progéniture.

La critique de la polygamie compromet l'égalité, les droits des femmes et des enfants avec des engagements conjugaux de la vie familiale. Ce déséquilibre social des familles entraîne une mauvaise structuration et une mauvaise structuration et désorganisation stable de la famille.

6. Recommandation

Cette question culturelle, la polygamie peut être éradiquée par les campagnes anti-polygamie et par l'éducation, mais aussi par les moyens légaux comme les conventions, déclarations, charte et constitution internationales.

Pour le pays qui pratique la polygamie on doit notifier la convention sur l'élimination de cette forme de violence qui est une forme de discrimination à l'égard des femmes.

Des stratégies sur les formations de la vie matrimoniale par les services des affaires sociales devrait renforcer la vie harmonieuse des couples.

Des relais médico-psychologique pour la prise en charge des enfants par les travailleurs sociaux devrait voir le jour et nos gouvernements devraient s'invertir .

La polygamie traditionnelle.

En Afrique, les années complètes sur les nombreux enfants pour assurer leur sécurité pendant leur vieillesse, c'est ainsi dans les sociétés dominées les hommes, ces derniers croient garantir cette sécurité et cette immortalité par la polygamie. Ce mal moral est une forme de violence et d'injustice contre les femmes et aussi prendre une forme de dictatures. Les sociétés africaines, comme beaucoup d'autres, sont encore patriarcales et existe. Le rexiste africain est aussi néfaste que les dictatures qui ont miné le développement socio-économique de nombreux pays, lutter pour l'égalité signifiée éradique la polygamie.

Citations sur la polygamie :

- La plus grande partie de l'homme ne prend pas garde aux beaux pieds d'une femme. (Casanova Giacomo)

- Une femme audacieuse ne cherche pas avoir beaucoup d'hommes à ses pieds seulement un à la hauteur.

- Certains hommes Possèdent une perle précieuse. Mais préfère aller jouer avec des cailloux

- Certaines femmes ont tellement été blessées en amour qu'aujourd'hui elle ne croit plus qu'il y a des hommes sincères.

- Les femmes permettent quelquefois qu'on trompe leur amour, jamais qu'on blesse leur amour propre (Alexandre

Dumas fils)

- La femme n'est pas seulement une malade mais une blessée. Elle subit incessamment l'éternelle blessure de l'amour

(Jules Michelet)

- La femme qui continue à t'aimer malgré que tu l'aies blessé et une femme que tu devrais épouser.

- Une seule femme suffit à un homme qui a des projets et un seul homme suffit à une femme qui respecte son corps.

- La fidélité d'une femme est une source de bénédiction pour ses enfants, d' l'élevation pour son mari et une fierté pour sa famille.

- Si un homme veut que sa femme soit un ange pour lui, il doit d'abord créer un paradis pour elle parce que les anges ne vivent pas en enfer

- C'est le bon mari qui fait la bonne épouse. A mètre de chercher une bonne femme quand tu n'es loin d'être un bon mari.

- Un homme qui respecte sa femme qu'on a la valeur de sa mère.

BIBLIOGRAPHIE

-Polygamie et fidélité en milieu rural au Sénégal " LARDOUX S. et VAN de Wallé"

- La polygamie en question " Alfred YAMBANGBA Sawadogo, octobre 2006"

- La polygamie vue et vécue dans une longue lettre" Mariam BA et SZMBENE Ousmane"

-La complexité de la polygamie "ANTOINE, 2002"

- Les thérapies familiales (AlbertM.E. 2008, Maison, Paris)

- La compétence des familles (Aursoos G, 2005)

- Construire la réalité (GERSEN K.J, 2005)

- Le deuil impossible (Gold Beter – Merinfe LDE, 2005)

- Traitement de famille (HALEY J 1974)

- Famille en thérapie (Minuchin S 2005)

- Une passion dangereuse : la jalousie (Odile Jacob Paris 2025 315p)

- Surmonter ses blessures : de la maltraitance à la résilience, Retz, 2021 139 p)

- Le poids des apparences : beauté, amour et gloire, Odile Jacob 2022

- Fausse route, édition Odile Jacob Paris 2023, Badinter, Élisabeth.